

A Evolução do Quadro Cultural no Reinado de D. João III

JOÃO DANIEL DA SILVA ARAÚJO

A Evolução do Quadro Cultural no Reinado de D. João III

Resumo: Reflexão crítica sobre as dinâmicas culturais no Portugal quinhentista durante o reinado de D. João III, através da análise do mecenato régio, da reforma do ensino, do impacto da Expansão Portuguesa, da consolidação do Santo Ofício e da influência pedagógica da Companhia de Jesus.

Palavras-chave: D. João III; Humanismo; Mecenato; Colégio das Artes; Santo Ofício

“Ao que parece, D. João III compreendia a noção de que para fazer de Portugal uma voz necessária a ser ouvida nas grandes questões europeias era preciso equiparar-se sobretudo aos grandes centros político-intelectuais contemporâneos”.

Paes (2007, p. 501)

Portugal conheceu uma profunda renovação cultural durante o reinado de D. João III, particularmente através de políticas de mecenato régio orientadas para a aproximação aos principais centros intelectuais europeus. Neste contexto, destacou-se o protocolo celebrado em 1526 com Diogo Gouveia, destinado ao intercâmbio de estudantes portugueses em Paris (Mendes, 1993).

Por outro lado, houve o fomento de uma política favorável à produção intelectual, à luz de novos princípios que se difundiam pela Europa, com a qual a corte se aproximou dos principais vultos culturais, destacando-se a produção intelectual de Damião de Góis, André de Resende, André de Gouveia, João de Barros (“intelectuais do humanismo”), juntamente com os protagonistas do 'humanismo dos Descobrimentos', como João de Castro, Garcia de Orta ou Pedro Nunes (Mendes, 1993).

No campo da educação assistiu-se a uma reforma universitária, com a passagem do Estudo Geral para Coimbra, em 1537, processo que representou um afastamento progressivo dos cânones medievais em Portugal e que contribuiu para a consolidação de um ensino preparatório próximo do que existia em importantes centros universitários europeus, como Paris.

Destaca-se também a criação do Colégio das Artes em Coimbra, no ano de 1547, que representou outro marco da modernização da educação portuguesa, designadamente ao seguir a bitola humanista europeia, com uma matriz laica e cristã, introduzindo, após a instrução primária, disciplinas como o Grego, o Hebraico e a Matemática.

Tendo em conta o contexto dos Descobrimentos e da Expansão Portuguesa, o humanismo português foi fortemente influenciado por estes, sendo direcionado para o futuro, numa lógica de 'aprender-fazer'. Isto significou que mais do que uma mera recuperação dos textos clássicos, valorizou-se um conhecimento orientado para a experiência prática e para novas formas de relação entre o Homem e a Natureza.

O impacto destas novas experiências tornou-se evidente nas narrativas dos protagonistas da época, nomeadamente navegadores e cosmógrafos. Como observa Avelar (2011, p. 103) “A explicação dos factos valida-se através da observação dos dados e pela confrontação dos resultados”.

Esta literatura de viagens é marcada pela descrição, pelo rigor e pela autenticidade na representação dos povos, das geografias, dos costumes e das práticas observadas, procurando apresentar a realidade observada de forma empírica. São exemplos claros desta abordagem a obra *Esmeraldo de Situ Orbis*, de Duarte Pacheco Pereira, a *Suma Oriental* de Tomé Pires, ou os roteiros náuticos redigidos por D. João de Castro, caracterizados por uma rigorosa valoração da observação geométrica e magnética.

Como afirma Liberato (2011, p. 110) “*Os descobrimentos marítimos portugueses nos séculos XV e XVI permitiram, desde o início, verificar que o mundo natural era diferente do que se encontrava nos textos clássicos da cultura greco-romana, [...]*”. Durante este período, Portugal contribuiu para avanços no conhecimento nas áreas como a Geografia, a Botânica, a Matemática, entre outras, contribuindo para ultrapassar algumas limitações do conhecimento herdado da Antiguidade Clássica, bem como disseminar os novos conhecimentos pela Europa.

Esta renovação do Quadro Cultural português conheceu uma inflexão ainda durante o reinado de D. João III, com a proliferação do contra-humanismo, do classicismo católico e do neo-escolasticismo na sociedade portuguesa. A uniformização religiosa em Portugal conduziu a uma limitação do pensamento laico e à difusão de um pensamento intelectual de cariz doutrinal ausente de tolerância religiosa.

A consolidação do Santo Ofício e a delegação do ensino à Companhia de Jesus em Portugal conduziram a que o pensamento intelectual relegasse para segundo plano a metodologia experimental que colocasse em causa os dogmas cristãos.

Isto limitou o desenvolvimento de algumas áreas das ciências naturais, como a Física ou a Medicina, pautando o ensino em Portugal por uma aversão à inovação, com ausência de espírito crítico e impregnado por diretrizes eclesiais. Como refere Paes (2007, p. 506), *“Coube aos jesuítas selar a síntese dos valores humanísticos dos Antigos com as atitudes de vida que o cristianismo exigia”*.

Em conclusão, acompanhamos a interpretação de Paes (2007), segundo a qual este período não deve ser analisado através de uma dicotomia simplista entre uma fase de abertura cultural e outra de regressão intelectual. As transformações observadas responderam a desafios distintos, enquadrados por contextos políticos, económicos, sociais e religiosos igualmente distintos.

A renovação cultural do Portugal quinhentista deixou marcas duradouras na identidade intelectual portuguesa, particularmente no prestígio histórico da Universidade de Coimbra e na valorização contemporânea de figuras humanistas como Damião de Góis, personalidade disruptiva para a época.

Referências

Avelar, A. P. (2011). *Representações de um “Mundo Novo” no Portugal de Quinhentos*. Edições Cosmos.

Liberato, M. C. (2011). Contribuição para o conhecimento de Garcia de Orta. *Revista de Ciências Agrárias*, 34(1), 110–119. http://scielo.pt/scielo.php?script=sci_arttext&pid=So871-018X2011000100010&lng=pt&tlng=pt

Mendes, A. R. (1993). Vida cultural. In J. Mattoso (Dir.), *História de Portugal* (Vol. 3, pp. 375–413). Círculo de Leitores.

Paes, M. P. D. C. (2007). De Romatinas a Christianitas: O humanismo à portuguesa e as visões sobre o reinado de Dom João III, O Piedoso. *Varia Historia*, 23(38), 500–514. <https://doi.org/10.1590/So104-87752007000200015>

Ficha Técnica:

Coleção: Ensaios de Crítica e Análise Histórica

N.º 001: A Evolução do Quadro Cultural no Reinado de D. João III

Este ensaio resulta da revisão, adaptação e ampliação do E-fólio B originalmente desenvolvido no âmbito da unidade curricular História de Portugal Moderno da Licenciatura em História (Minor: Artes e Património) da Universidade Aberta, no ano letivo 2024/2025.

As interpretações apresentadas neste ensaio são da exclusiva responsabilidade do autor e não refletem necessariamente posições institucionais ou académicas da Universidade Aberta.

Autor, adaptação e edição:
[João Daniel da Silva Araújo](#)

Local de publicação:
Porto, Portugal

Idioma:
Português

Ano:
2025

DOI:
<https://doi.org/10.5281/zenodo.20710019>

ResearchGate:
<https://www.researchgate.net/profile/Joao-Araujo-124>

ORCID iD:
[0009-0001-8280-5093](https://orcid.org/0009-0001-8280-5093)

Edição sob a licença: *Creative Commons Attribution 4.0 International* (CC BY 4.0). É permitida a partilha, reprodução e adaptação deste trabalho para qualquer finalidade, incluindo comercial, desde que seja atribuída a devida autoria ao autor original.

